

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15421537>

UDK UO‘K: 811.512.133’373.2

<https://orcid.org/0009-0009-8750-137X>

OGAHIYNING “RIYOZU-D-DAVLA” ASARI NAZMIY QISMLARIDA TOVUSH UYG‘UNLIGI VA VAZN HAMDA QOFIYANING BADIY-ESTETIK VAZIFASI

M.Davletov

Urganch davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Q.Yusupova

UrDU doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ogahiyning “Riyozu-d-davla” asarining nazmiy qismlarida tovush uyg‘unligi, vazn (aruz), qofiya va radifning badiiy-estetik vazifalarini o‘rganadi. Maqolada she‘riy matndagi fonetik-stilistik vositalar, masalan, alliteratsiya va assonansning matnning musiqiyligi, ritmi va umumiy badiiy-estetik ta‘sirchanligini oshirishdagi roli tahlil qilingan. Muallif bu elementlarning ekspressiv va obrazli ifodalarni kuchaytirishi, shuningdek, matnning estetik qiymatini yuksaltirishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Tovush takrorining badiiy-estetik funksiyalari va aruzning she‘riy nutqdagi o‘rni, shuningdek, qofiya va radifning o‘zaro uyg‘unlikda ishlatilishi orqali Ogahiyning poetik tasvir vositalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. Nazm, fonetik-stilistik vositalar, metro-ritmik tizim, aruz vazni, qofiya, radif, fonopoetika, alliteratsiya, assonans, fonetik takror, poetik figuralar, badiiy san‘atlar, fonetik-stilistik usul, lingvopoetik vosita, formal-struktural elementlar, fonetik takrorlar (alliteratsiya va assonans), matnning musiqiyligi, ritmi va umumiy badiiy-estetik ta‘sirchanligi va b.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОЙ ГАРМОНИИ, МЕТРА И РИФМЫ В ПОЭТИЧЕСКИХ ЧАСТЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В РИЁЗУ-Д-ДАВЛЕ ОГАХИ

М. Давлетов

Преподаватель Ургенчского государственного педагогического института

К.Юсуповой (докторант УрГУ)

Аннотация. В данной статье рассматриваются художественно-эстетические функции звуковой гармонии, метра (арабский стих), рифмы и радифа в поэтических частях произведения Огахия "Рийозу-да-давля". В статье анализируются фонетико-стилистические средства, такие как аллитерация и ассонанс, и их роль в усилении музыкальности, ритма и общей художественно-эстетической выразительности текста. Автор подчеркивает важность этих элементов в усилении экспрессивных и образных выражений, а также в повышении эстетической ценности текста. Исследуется художественная функция звукового повторения, роль арабского стиха в поэтической речи, а также гармоничное использование рифмы и радифа через анализ поэтических средств изображения в произведении Огахия.

Ключевые слова: Поэзия, фонетико-стилистические средства, метроритмическая система, арабский стих (аруз), рифма, радик, фонопоэтика, аллитерация, ассонанс, фонетическое повторение, поэтические фигуры, художественные искусства, фонетико-стилистический метод, лингвопоэтическое средство, формально-структурные элементы, фонетические повторения (аллитерация и ассонанс), музыкальность текста, ритм и общий художественно-эстетический эффект и др.

THE ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF SOUND HARMONY, METER, AND RHYME IN THE POETIC PARTS OF OGAHIY'S WORK "RIYOZU-D-DAVLA"

M. Davletov

Teacher of Urgan State Pedagogical Institute

Q.Yusupova (doctoral student of UrSU)

Annotation. This article examines the artistic and aesthetic functions of sound harmony, meter (Arabic verse), rhyme, and radif in the poetic parts of Ogahi's work Riyozu-d-davla. The article analyzes phonetic-stylistic devices such as alliteration and assonance and their role in enhancing the musicality, rhythm, and overall artistic-aesthetic impact of the text. The author emphasizes the importance of these elements in strengthening expressive and figurative expressions, as well as in raising the aesthetic value of the text. The study explores the artistic function of sound repetition,

the role of Arabic meter in poetic discourse, and the harmonious use of rhyme and radif through the analysis of Ogahi's poetic imagery techniques.

Keywords: Poetry, phonetic-stylistic devices, meter-rhythmic system, Arabic meter (aruz), rhyme, radif, phonopoeitics, alliteration, assonance, phonetic repetition, poetic figures, fine arts, phonetic-stylistic method, linguopoetic device, formal-structural elements, phonetic repetitions (alliteration and assonance), musicality of the text, rhythm, and overall artistic-aesthetic impact and etc.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Sharq mumtoz she'riyati, jumladan, Ogahiy qalamiga mansub nazmiy matnlar o'ziga xos fonetik-uslubiy vaznlilik va musiqiylikka egadir. Bu holat, birinchi navbatda, tovush uyg'unligini ta'minlovchi fonetik-stilistik vositalar – alliteratsiya va assonans, ikkinchidan esa, murakkab metro-ritmik tizim – aruz vazni hamda qofiya va radifning mahorat bilan qo'llanishi orqali namoyon bo'ladi. Ushbu fonetik va formal-struktural unsurlar she'riy nutqning ekspressivligini oshirish, badiiy obrazlarni teranlashtirish va matnning estetik ta'sirchanligini ta'minlashda muhim badiiy-estetik vazifani bajaradi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

She'riy matnda aynan bir xil yoki o'xshash tovushlarning takrorlanishi orqali yuzaga keladigan tovush uyg'unligi (fonopoeitika) matnning musiqiy jarangdorligini oshiribgina qolmay, muayyan ma'no va hissiy-uslubiy ottenkalarni ifodalashga xizmat qiladi. Ogahiy "Riyozi-d-davla" asarining nazmiy parchalarida alliteratsiya, assonansdan unumli foydalanadi. Masalan, she'rda "s", "sh", "ch" kabi sirg'aluvchi va qorishiq tovushlarning ko'p qo'llanilishi matnga mayinlik, sirlilik yoki og'ir nafas kayfiyatini bersa, "r" kabi jarangdor tovushlar takrori harakat, shiddat yoki dardli ingroqni ifodalashga xizmat qiladi. Shuningdek, sonor tovushlarning dominantligi odatda og'irlik, o'ychanlik yoki yoqimli ohangni aks ettiradi.

Nutq birinchi navbatda tovushlar vositasida amalga oshadigan jarayondir. Tilning ijtimoiy-psixologik hodisa sifatidagi tabiati uning doimiy ravishda qisqalik, ravonlik va talaffuz qulayligiga intilishini belgilaydi. Inson nutqida fonetik takrorlarning mavjudligi ana shu qulaylik va ravonlikni ta'minlovchi tabiiy omillardan

biridir. Biroq, badiiy matnda, xususan, she'riyatda fonetik takrorlar sof lingvistik hodisa bo'lishdan tashqari, muayyan badiiy-estetik va uslubiy funksiyalarni bajaradigan ongli tanlov va mahorat natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Bunda ijodkorning ixtiyoriy intilishi tag zamirida tilning beixtiyoriy ravishda osonlikka intilishi yotadi. She'rning kitobxonda estetik zavq uyg'otishi, ma'no ta'sirchanligiga ega bo'lishi va ijodkorning ichki kechinmalarini ifodalashi uning vazn, ritm, qofiya, poetik figuralar, badiiy san'atlar bilan birga poetik fonetikaga ham bog'liqligini ko'rsatadi. Fonetik takrorlar turli ko'rinishlarga ega bo'lib, ulardan biri aynan bir xil yoki ohangdosh undosh tovushlarning takrorlanishiga asoslangan alliteratsiyadir (arabcha tavzi'). Alliteratsiya (lot. ad – ga, littera – harf) – she'rda, jumlada, bandda va qisman nasriy asarlarda ham bir xil undosh tovushlarning takrorlanishini ifodalovchi fonetik-stilistik usul bo'lib, u badiiy nutqning intonatsion ifodaviyligini va ohangdorligini kuchaytiradi. U.To'ychiev ta'kidlaganidek, tovush takrori poeziyaning muhim fazilati bo'lib, she'r musiqiyiligini kuchaytiradi va ritmni bezaydi. Muhimi, bu takror o'rinli qo'llanib, ritmni bezashi, emotsional zaryadni oshirishi, ifodalilikni kuchaytirishi va ma'noli misrani ajratib ko'rsatishi lozim; aks holda, mazmunga nisbatan tovush takroriga haddan ziyod zo'r berish mazmunning sezilmay qolishiga olib kelishi mumkin .

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Quyida Ogahiyning “Riyozu-d-davla” asaridan keltirilgan o'n ikki misralik parcha misolida alliteratsiyaning bu vazifalarini ko'rib chiqamiz:

Munavvar qilib dahr mir'otini,

Quyosh uylakim, kecha zulumatini.

Bo'lub qahridin kufr eli mustamand,

Inoyotidin din eli arjumand.

Adam aylabon dini a'dosini,

Hadm bid'atu kufr ma'vosini.

Jahon dashtini guliston ayladi,

Jinon bog'idek diliston ayladi.

*Jahon boricha dini bo'lsun qaviy,
Murodig'a yetsun aning payravi.
Chu men muxtasar qilmoq istab kalom,
Tamom ayladim na'tini, vassalom. (RD, 247b)*

Keltirilgan parchada alliteratsiyaning turli shakllari va ularning badiiy-estetik funksiyalarini kuzatish mumkin:

1. Satriy (gorizontal) alliteratsiya: Bir misra doirasida undosh tovushlarning takrorlanishi. Masalan, birinchi baytning birinchi misrasida *munavvar* va *mir'otini* so'zlaridagi **m** tovushining takrori dunyo ko'zgusining yoritilishi (*munavvar* bo'lishi) jarayonini fonetik jihatdan ta'kidlab, misraga mayin ohang beradi. Ikkinchi misradagi *quyosh* va *qilib* so'zlaridagi **q** tovushi takrori esa harakat va nurni ifodalovchi asosiy so'zlarga urg'u qaratadi. Shuningdek, yettinchi va sakkizinchi misralardagi *jahon* va *jinon* so'zlarining takrori kenglik, obodlik, jannat kabi tushunchalarni o'zaro bog'lab, obrazlarning ta'sirchanligini oshiradi. Yettinchi misradagi *dasht*, *guliston* so'zlari tarkibidagi **sh** va **st** (**s+t**) tovush birikmalarining o'xshashligi ham o'ziga xos fonetik uyg'unlik yaratadi.

O'n birinchi misradagi *chu*, *qilmoq* va *kalom* so'zlari tarkibidagi ohangdosh **ch**, **q**, **k** tovushlarining takrori fikrning yakunlanishi, so'zning muxtasar qilinishi bilan bog'liq jarayonni fonetik jihatdan ifodalaydi.

2. Badiiy kontrastni ifodalovchi alliteratsiya: Ba'zan alliteratsiya qarama-qarshi mazmunli so'zlarni birlashtirib, kontrastni kuchaytirishga xizmat qiladi. Jumladan, uchinchi va oltinchi misralarda *qahridin*, *kufir* va *kufir* so'zlari tarkibidagi ohangdosh **q** va **k** tovushlarining takrori *kufir* va unga nisbatan qo'llanilgan *qahr* tushunchalarini fonetik jihatdan o'zaro bog'lab, ularning keskinligini, manfiy mazmunini ta'kidlaydi.

3. Misra so'ngi alliteratsiyasi – misra oxirida, qofiyaga yaqin yoki radif tarkibida keladigan alliteratsiya. Masalan, o'n ikkinchi – “*Tamom ayladim na'tini, vassalom*” misrasidagi **m** tovushining bir necha bor takrorlanishi, ayniqsa misra oxiridagi *tamom*, *ayladim*, *vassalom* so'zlarida uning yaqqol namoyon bo'lishi fikrning

to'liq yakunlanganini, bayonning nihoyasiga yetganini qat'iy va ohangdor tarzda ifodalaydi.

Mazkur parchadagi alliteratsiya faqat alohida tovushlar takroridan iborat emas. Ular vazn (aruz) va qofiya bilan uyg'unlashgan holda matnning umumiy ohangini, ritmini va badiiy ta'sirchanligini yaratadi. *Munavvar, mir'otini, quyosh, zulumatini* kabi so'zlarning fonetik jihatdan o'zaro bog'lanishi nur va zulmat, ko'zgu va quyosh obrazlarini yanada yorqinlashtirsa, *qahr, kufr, a'do, bid'at, ma'vo* kabi so'zlardagi ohangdoshlik yomonlikka qarshi kurash va uni yo'q qilish jarayonining keskinligini ifodalaydi. *Jahon, dasht, guliston, jinon, diliston* kabi so'zlardagi alliteratsiya (va qisman assonans) esa obodlik, jannat kabi go'zal tasvirlarni fonetik jihatdan mustahkamlaydi.

Asardagi ushbu o'n ikki misralik parcha alliteratsiyaning badiiy matndagi muhim o'rnini yaqqol ko'rsatadi. Undosh tovushlarning (xususan, **m, q, k, j, sh, s, ch**) turli shakllardagi takrorlari misralarning fonetik jihatdan uyg'un va ohangdor bo'lishini ta'minlab, matnning musiqiylikini oshiradi. Shu bilan birga, bu takrorlar konkret so'zlarga va ular ifodalagan tushunchalarga (*nur/zulmat, qahr/kufr, obodlik/jannat, yakun*) e'tiborni jalb etib, obrazlarning yorqinligini, badiiy kontrastning ta'sirchanligini va fikrning qat'iyligini kuchaytiradi. Demak, alliteratsiya mazkur parchada ham sof fonetik hodisa emas, balki mazmun va shaklni o'zaro bog'lovchi, matnning umumiy badiiy-estetik qiymatini belgilovchi muhim lingvopoetik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Ogahiyning "Riyozi-d-davla" asari nazmiy qismlarida vazn (aruz), qofiya va radifning qo'llanilishi asar poetikasining shakllanishida markaziy o'rin tutadi. Ushbu formal-struktural elementlar, fonetik takrorlar (alliteratsiya va assonans) bilan birgalikda, matnning musiqiylikini, ritmini va umumiy badiiy-estetik ta'sirchanligini ta'minlaydi. Mumtoz o'zbek she'riyati uchun asos bo'lgan bu vositalar Ogahiy asarida ham o'z vazifalarini mahorat bilan bajaradi.

Mumtoz Sharq she'riyati, jumladan, Ogahiy ijodining nazmiy parchalari aruz vazniga asoslanadi. Aruz – bu she'riy misralardagi hijolarning (bo'g'inlarning) uzun-

qisqaligi va joylashuvining muayyan qoliplariga bo'ysunuvchi metrik tizimdir. U she'riy nutqni oddiy nasrdan farqlab turuvchi asosiy belgilardan biri bo'lib, matnga o'ziga xos ritm va joziba bag'ishlaydi. "Riyozu-d-davla" asarida uchraydigan qit'a, ruboiy, masnaviy, nazm, ta'rix kabi turli she'riy shakllarning har biri muayyan aruz bahrlari va vaznlarida yozilgan bo'lib, bu xilma-xillik asarning umumiy badiiy strukturasi boyitadi. Narrativ bayonda masnaviyning nisbatan ravon va izchil vaznlari qo'llansa, lirik chekinishlar yoki hikmatli fikrlarda qit'a yoki ruboiyning ixcham vaznlaridan foydalaniladi. Vaznning o'ziga xos tuzilishi har bir parchaning emotsional va uslubiy bo'yog'ini shakllantirishda ishtirok etadi.

She'riy matnning yana bir muhim shakliy alomati qofiyadir. U baytlar orasidagi fonetik va semantik bog'liqlikni ta'minlab, she'rning strukturaviy yaxlitligiga hissa qo'shadi, misralarning tugaganligini belgilaydi va ritmni mustahkamlaydi. Qofiyalanuvchi so'zlar, odatda, mazmunan muhim bo'lib, ularga diqqatni qaratish orqali shoir asosiy fikr yoki obrazni ta'kidlaydi. Qofiya bilan birga keluvchi radif (misralar oxirida qofiyadan so'ng takrorlanuvchi bir yoki bir nechta so'z) esa bu ta'kidni yanada kuchaytirib, matnning mnemonik vazifasi (yunoncha mnemonikon – esda tutishga oid – bu til vositalari yoki matnning xotirada saqlanishini osonlashtirish, uning esda qolarli bo'lishiga yordam berish xususiyatidir. Boshqacha aytganda, bu – matnni yodlab olish yoki keyinchalik eslash jarayonini yengillashtiruvchi omillarning vazifasi)ni oshiradi. Mumtoz she'riyatning og'zaki ijroga mo'ljallanganligi nuqtayi nazaridan bu jihat alohida ahamiyat kasb etadi.

Asarning turli qismlarida (muqaddima, safar tasvirlari, shaxslar madhi kabi) mavzu va maqsadga muvofiq ravishda she'riy parchalarni joylashtirgan. Bu parchalarda vazn, qofiya va radif o'zaro uyg'unlikda xizmat qiladi.

Asarning nazmiy qismida turli vaznlar qo'llanilgan bo'lib, ular matnga xilma-xil ohang bag'ishlaydi. Masalan, tantanali yoki shiddatli bayonlarda muayyan vaznlar, lirik yoki tafakkur kechinmalarida esa boshqa turdagi vaznlar tanlangan. Vaznning muntazam takrorlanishi nasriy bayon ichida poetik qatlamning ajralib turishini ta'minlab, o'quvchi diqqatini nazmga, uning teran mazmuni yoki yuksak pafosiga

qaratadi. Oddiy so‘z bilan aytganda, bu – matnni yodlab olish yoki keyinchalik eslash jarayonini yengillashtiruvchi omillarning vazifasi, (grekcha mnemonikon – esda tutishga oid) – bu til vositalari yoki matnning xotirada saqlanishini osonlashtirish, uning esda qolarli bo‘lishiga yordam berish xususiyatidir. Qofiya nazmiy parchalarda misralarni badiiy jihatdan bog‘lab, fikrning yakunlanganini bildiradi va ohangdorlik yaratadi. Radif esa bu ta’sirni kuchaytirib, ko‘pincha asosiy g‘oya yoki hissiy holatni takrorlash orqali ta’kidlaydi.

Asardagi ruboiylardan biriga e’tibor qaratsak:

Shoho, sanga shohlig‘ muborak bo‘lsun,

Hodiyi rahing Tengri taborak bo‘lsun,

Davlat kulahi ziynati torak bo‘lsun,

Xasming boshi majruhi balorak bo‘lsun!

Ushbu ruboiyda *bo‘lsun* so‘zi radif sifatida har misra oxirida takrorlangan. Radifdan oldingi *muborak, taborak, torak, balorak* so‘zlari esa qofiyani tashkil etadi. Bu yerda radifning takrorlanishi shohga qaratilgan tilak va duoning qat’iyligini, tantanaliligini va emotsional kuchini oshirishga xizmat qilgan. Qofiya esa radif bilan birgalikda ruboiyning o‘ziga xos ohangini yaratib, mazmunni fonetik jihatdan mustahkamlagan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ogahiy “Riyozu-d-davla” asarining nazmiy parchalarida vazn, qofiya va radifdan foydalanishi shunchaki formal talablarga rioya etish emas, balki chuqur badiiy-estetik vazifani bajaradi. Bu elementlar she’riy nutqning ohangdorligini oshiradi, musiqiy ritm yaratadi, obrazlarning yorqinligini va fikrning ta’sirchanligini kuchaytiradi. Nasriy bayon ichidagi bunday yuksak badiiy tashkil etilgan nazmiy parchalar asarning umumiy poetikasini boyitib, muallifning tarixiy voqealarga munosabatini, hissiy kechinmalarini yoki lirik chekinishlarini ifodalashda muhim uslubiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ular asar tilining lingvopoetik qimmatini belgilab, Ogahiyning ham tarixchi, ham mohir shoir sifatidagi mahoratidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. To'plovchi va nashrga tayyorlovchi: H.Axmedov. – Toshkent: Bookmany print, 2022. – B. 206.
2. Atoulloh Husayni. Badodoyi'u-s-sanoyi'u. Fors tilidan A. Rustamov tarjimasi. – Toshkent: Gafur Gulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1981. – B. 39.
3. Urazboev A.D. Ogahiyning tarixiy asarlari leksikasi. Filol. fanlari d-ri diss ... – Toshkent, 2018. – B. 214-215.
4. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. Ikkinchi tom. – Toshkent: Fan, 1983. – B. 416.
5. An-Na'im. Arabcha-o'zbekcha lug'at. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002. – B. 634.
6. Rahmonov G. O'zbek tili sinonimlarida darajalanish. // O'zbek tili va adabiyoti. 2020, №3, – B. 111.
7. Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. – Toshkent: Gafur Gulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979. – B. 8.